

"HUQUQ TIZIMI SOHASIDA YANGI ISLOHATLAR JORIY QILISH VA HUQUQ TIZIMINI RIVOJLANTIRISH"

Mirzarejabova Go'zal Bobir qizi

Jizzax viloyati Yuridik texnikum 8-21-guruh

“Sud huquqiy faoliyat” 2-kurs talabasi

Annotatsiya: Yurtimizda huquq tizimida amalga oshirilayotgan islohatlarning asosiy maqsad va vazifalari haqida soʻz yurutilgan. Shuningdek, huquqiy sohaning rivojlanish bosqichlari ochib berilgan.

Kalit soʻzlar: huquq tizimi, sud tizimi, huquqiy norma, huquqiy madaniyat, huquqiy ong, demokratiya, huquqiy mexanizm.

Barchamizga maʼlumki, oxirgi yillarda yurtimizda har tomonlama chuqur islohotlar amalga oshirib kelinmoqda. Bu islohotlarning birinchi debochasi 2017-2021 yillarga moʻljallangan Oʻzbekiston Respublikasini rivojlantirish strategiyasi boʻldi. Unda belgilab berilgan ustuvor yoʻnalishlardan andoza olgan holda barcha soha va yoʻnalishlarda keng koʻlamli yangiliklar amalga oshirildi. Bundan koʻzlangan bosh maqsad birinchi navbatda, yurtimizda demokratik fuqarlik jamiyatini barpo etish va mamlakatimini jahon miqyosiga olib chiqishdir. Bu yoʻlda qabul qilingan har bir normativ-huquqiy hujjat bu islohotlarni toʻldirib, takomillashtirib bordi. Ularning har birida fuqarolarning huquq va erkinliklari oldingi planga qoʻyilib ularning manfaatlari uchun xizmat qilishi taʼminlanmoqda. Endi esa oʻylab koʻraylik, jahonning rivojlangan davlatlarida ham sud-huquq tizimining juda ham taraqqiy etgan koʻrinishlaridan foydalaniladi. Har bir davlat albatta bu tizimni hududi, aholisi, diniy qarashlari, tarixan rivojlanish bosqichlarini inobatga olgan holda joriy etiladi. Ularning oʻziga xos jihatlari nimada? Ularning muvaffaqiyati nimaga asoslanadi? Ularni bizning milliy huquq tizimimizda joriy etishda qanday yutuqlarga erishishimiz mumkin? Yoki qaysi tajribalar bizning milliy huquq

tizimimizga mos tushmaydi? Quyida mazkur savollarni jahon davlatlari misolida ko'rib chiqamiz.

Sud-huquq sohasidagi islohotlar — inson huquqlarini ta'minlashning muhim omili hisoblanadi. Istiqlol yillarida mamlakatimizda sud-huquq sohasi isloh etilib, sud hokimiyati mustaqilligini ta'minlashga qaratilgan huquqiy asoslar yaratildi. Inson huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlari ustunligiga asoslangan huquqiy tizim shakllandi.

Ayniqsa so'nggi yillarda mamlakatimizda sud-huquq tizimini yanada takomillashtirish, fuqarolarning huquq va qonuniy manfaatlarini ishonchli himoya qilish choralarini kuchaytirish, odil sudlovni samarali ta'minlash hamda sudlarning chinakam mustaqilligini ta'minlash bo'yicha izchil ishlar olib borilmoqda.

Ushbu amalga oshirilgan ishlar natijasida odil sudlov jarayonida inson huquqlarini himoya qilish darajasi yangi bosqichga chiqdi desak mubolag'a bo'lmaydi. Mamlakatimizda barcha soxalarda olib borilayotgan o'zgarish va isloxotlar, avvalo inson manfaati, uning orzu-umidlari, ezgu niyatlarini ro'yobga chiqarishdek xayrli maqsadga xizmat qilmoqda. Bu inson huquqlari ustuvorligi, har bir shaxsning davlat himoyasida ekanligi to'g'risidagi konstitutsiyaviy prinsiplarini amalga oshirishni kafolatlashga qaratilgan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 29-dekabrdagi Oliy Majlisga Murojaatnomasida ham inson huquq va erkinliklarini kafolatli himoya qilish, qonun ustuvorligini ta'minlashga qaratilgan islohotlar 2021-yilda ham izchil davom ettirilishi belgilandi.

Murojaatnomada muhtaram Prezidentimiz “Adolat bu – davlatchilikning mustahkam poydevoridir. Adolat va qonun ustuvorligini ta'minlashda esa sud hokimiyati hal qiluvchi o'rinni egallaydi” deb ta'kidladi.

2021-yildan boshlab joriy etiladigan “**bir sud – bir instansiya**” tamoyili sud qarorlarining adolatli, qonuniy va barqarorligini ta'minlashda bosh mezon bo'lishi ko'rsatib o'tildi.

Mazkur tamoyilning qonunchiligimizga joriy etilishi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 24-iyuldagi “Sudlar faoliyatini yanada takomillashtirish va

odil sudlov samaradorligini oshirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PF-6034-sonli Farmoni bilan belgilangan edi.

Farmonga ko‘ra, sud tizimida 2021-yil 1-yanvardan boshlab quyidagi tashkiliy-tuzilmaviy o‘zgarishlarni amalga oshirish nazarda tutilgan:

❖ viloyat va unga tenglashtirilgan fuqarolik ishlari bo‘yicha, jinoyat ishlari bo‘yicha sudlar va iqtisodiy sudlar negizida sudyalarning qat’iy ixtisoslashuvini saqlab qolgan va sud ishlarini yuritish turlari bo‘yicha alohida sudlov hay’atlarini tashkil etgan holda Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahar umumyurisdiksiya sudlari tashkil etiladi;

❖ ma’muriy huquqbuzarliklar to‘g‘risidagi ishlarni ko‘rib chiqish vakolatini ma’muriy sudlardan jinoyat ishlari bo‘yicha sudlarga o‘tkaziladi;

❖ ma’muriy va boshqa ommaviy huquqiy munosabatlardan kelib chiqadigan ishlarni ko‘rishga ixtisoslashtirilgan Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar markazlari va Toshkent shahrida tumanlararo ma’muriy sudlari tashkil etiladi, shu munosabat bilan tuman (shahar) ma’muriy sudlari tugatiladi, bunda Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahar ma’muriy sudlari saqlab qolinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. “Суровые законы ОАЭ”-Dubai.: “Walton Consultants” -2019
2. “The safest countries”-WHO:.“Global Health Estimates”-2019
3. X.Zeehofer. Huquqbuzarlikni oldini olishga qarshi ishlab chiqqan davlat dasturi
4. A.Uspeshnaya. “Необычные законы ФРГ”-“Germania One”-2020
5. Grundgesetz-GFR konstitutsiyasi
6. “Страна строгости и роскоши” – “Novate”-2020.